

Digitale Berichtspfade in der Trinkwasserüberwachung des Saarlandes

Chancen und Risiken einer integrierten, proprietären Fachplattform in der überbehördlichen Zusammenarbeit im Öffentlichen Gesundheitsdienst

Während in deutschen Behörden die Open-Source-Debatte an Bedeutung gewinnt, zeigt das Saarland, wie eine integrierte Fachplattform den Öffentlichen Gesundheitsdienst vernetzt und so gestaltet ist, dass sie sich schrittweise mit dem neuen Datenaustauschformat für Trinkwasseranalysen (SHAPTH) verbinden lässt.

Boris Dominic Rausch – Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit

Hintergrundpapier zum Konferenzbeitrag; Wasserhygienetage 2026, <https://zenodo.org/records/18359070>

Die **Wasserhygienetage** in Bad Elster sind eine jährlich stattfindende Fachtagung des Vereins WaBoLu e. V., die in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt (UBA) durchgeführt wird. Forschung, Praxis und Behörden kommen dort zu aktuellen Fragen der Wasserhygiene und der Überwachung zusammen. Die Veranstaltung richtet den Blick im Jahr 2026 auf das Thema „50 Jahre Trinkwasserverordnung“ und auf neue Anforderungen an das Berichtswesen und den Vollzug.

Der vorliegende Beitrag dient als **Hintergrundpapier** für einen Podiumsvortrag am 5. Februar, der sich auf einen Ausschnitt des hier beschriebenen Plattformansatzes fokussiert.

1 Einleitung

1.1 Das Leitbild bürgernaher Trinkwasserinformation

Man stelle sich gedanklich einen heißen Sommertag vor, an dem man einen öffentlichen Trinkbrunnen am Rand eines Wanderwegs aufsucht. In der Edelstahlsäule ist ein QR-Code eingelassen, der mit dem Mobiltelefon gescannt werden kann (siehe Abbildung 1).

Auf dem Smartphone erscheint die Website Füllpunkt_Saar. Dort sind die Standorte und Qualitätsdaten aller saarländischen Trinkbrunnen aufgeführt, ergänzt um Hinweise zum Betreiber und zum

zuständigen Gesundheitsamt.

Diese fiktive Idee verbindet eine bürgernahe Transparenzperspektive mit den Informationsbedürfnissen der politischen Leitung und der Fachaufsicht im Kontext der Trinkwasserüberwachung. In der klassischen Berichterstattung zur Trinkwasserqualität standen auf Landesebene bisher jedoch überwiegend Daten des vergangenen Jahres zur Verfügung. Für langfristige Trends mag das ausreichen. Für die laufende Fachaufsicht liefert es jedoch nur einen begrenzten Nutzen.

Hinzu kommt eine strukturelle Einschränkung im heutigen Melde- und Datenfluss. Bei privat veranlassten Analysen, die für Füllpunkt_Saar relevant sind, werden Ergebnisse an die Gesundheitsämter in der Regel nur dann übermittelt, wenn Parameter überschritten sind. Unauffällige Befunde verbleiben deshalb häufig bei den Betreibern. Ein Portal wie Füllpunkt_Saar würde auch unauffällige Befunde benötigen, um die Trinkwasserqualität ausgewogen darzustellen.

Vor diesem Hintergrund markiert das Beispiel des digitalen Trinkbrunnens die Leitfrage. Wie lassen sich Trinkwasseranalysen echtzeitnah über verschiedene Verwaltungsebenen hinweg leiten und zugleich neue Formen der Transparenz schaffen?

Abb. 1: Trinkbrunnen des fiktiven Projektes Füllpunkt_Saar (Symbolbild)

Quelle: Eigene Darstellung

Im Kern steht die Architektur eines integrierten digitalen Berichtspfads zwischen sechs saarländischen Gesundheitsämtern und der Landesebene, der sowohl staatsaufsichtliche Anforderungen als auch ein neues EU-Berichtsformat unterstützen kann.

Der Beitrag beleuchtet die damit verbundenen strategischen Entscheidungen, die Chancen sowie mögliche Risiken einer proprietären Plattform und ordnet diese in die aktuelle Debatte um offene Standards und Open-Source ein.

1.2 Föderale Ausgangslage und Steuerungsherausforderung

Die Trinkwasserüberwachung ist Teil der Daseinsvorsorge und der öffentlichen Gesundheit (Eibenstein, 2022, S. 594). Sie bewegt sich in einem Gefüge aus Unionsrecht, Bundesrecht und kommunalem Vollzug. Die europäische

Trinkwasserrichtlinie legt Qualitätsanforderungen und Berichtspflichten fest. Das Bundesrecht regelt die nationale Umsetzung. Die Gesundheitsämter der Kommunen übernehmen den Vollzug vor Ort. Dazwischen steht die Landesbehörde als Fachaufsicht, während Betreiber, Versorgungsunternehmen und Labore Probenahmen und Analytik organisieren. Zuständigkeiten und Aufgaben sind damit auf mehrere Ebenen verteilt.

Die Digitalisierung dieser Strukturen findet in einem politisch eng verflochtenen System mit vielen Vetospielern statt. Diese Konstellation kann zu Rigidität und geringerer Flexibilität in Entscheidungsprozessen führen (Kuhlmann et al., 2025, S. 93–94). Wie anspruchsvoll die Umsetzung digitaler Vorhaben unter diesen Bedingungen ist, wird am Onlinezugangsgesetz sichtbar, das gemessen an seinen eigenen Zielen in der Fachdebatte als gescheitert gilt (Kuhlmann et al., 2025, S. 308–309).

Digitale Erwartungen gehen über einzelne Anwendungen oder Webseiten hinaus und erfordern eine tiefgreifende Neuausrichtung von Prozessen und Leistungen der Verwaltung (Boockmann et al., 2025, S. 11). Digitalisierung verlangt zudem Standardisierung. Im Föderalismus entsteht dadurch ein Konflikt zwischen einheitlichen Prozessen und der Eigenständigkeit dezentraler Einheiten (Klenk et al., 2025, S. 938).

Förderprogramme wie der Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst setzen finanzielle Impulse, ändern jedoch nichts daran, dass neue Lösungen nur dann tragen, wenn Architektur und Zuständigkeiten über alle Ebenen hinweg abgestimmt sind.

Damit stellt sich im Trinkwasserbereich eine doppelte Steuerungsfrage. Berichtspflichten gegenüber Bund und EU müssen erfüllt werden, ohne zusätzlichen administrativen Aufwand im

Vollzug zu erzeugen. Zugleich sollen dieselben Datenwege so gestaltet werden, dass sie für die laufende Staatsaufsicht, das Krisenmanagement und strategische Entscheidungen nutzbar werden. In einem politischen System mit fachaufsichtlicher Verantwortung der Länder und kommunaler Selbstverwaltung ist dies vor allem eine Frage der digitalen Architektur.

2. Digitalstrategie Saarland

2.1 Digitale Reife im Ländervergleich

Die Ausgangslage des saarländischen ÖGD unterscheidet sich in einem zentralen Punkt von vielen anderen Ländern. In der jüngsten bundesweiten Erhebung zur digitalen Reife der Gesundheitsämter zeigen Eymann et al. (2024, S. 9–10) für das Saarland einen deutlichen und kontinuierlichen Aufstieg.

Die Landeswerte steigen wie in Abbildung 2 ersichtlich von einer niedrigen Stufe im Jahr 2021 auf die höchste Reifestufe im Jahr 2024. Diese Beobachtung zeigt, dass digitale Berichtspfade in der Trinkwasserüberwachung nicht als isolierte Maßnahme entstanden sind, sondern auf einer bereits gefestigten strategischen Grundlage aufbauen. Die später beschriebene integrierte Fachplattform fügt sich damit in eine hohe digitale Reife und in die im Folgenden beschriebene Digitalisierungsstrategie ein.

2.2 Von Einzelbeschaffungen zur Plattformstrategie (2016-2024)

Im Saarland wurde bereits 2016

erkannt, dass leistungsfähige Datenstrukturen die Voraussetzung für eine nachhaltige Digitalisierung im ÖGD sind und eine gemeinsame digitale Arbeitsumgebung rückte in den Vordergrund. Eine Lenkungsgruppe bereitet den Einsatz eines einheitlichen Systems, zunächst als Fachverfahren verstanden, vor und arbeitete auf interkommunale Standards der Datenerfassung hin. Mit der Einführung ab 2018 in allen sechs Gesundheitsämtern wurde diese Linie verbindlich, weil damit die Grundlage für diese gemeinsame Umgebung geschaffen wurde.

Bereits im Jahr der Einführung konnten sämtliche Daten der Trinkwasserüberwachung in die Fachplattform eingetragen und Überwachungsaufgaben durch papierlose Bearbeitung im Außendienst beschleunigt werden (Naundorf, 2021, S. 4–6).

Während der COVID-19-Pandemie wurden weitere Module ergänzt, Schnittstellen erweitert und erste Prozessketten automatisiert. Seit 2021 wird diese Linie institutionell durch die beim Landkreistag verankerte Arbeitsgruppe „Digitale Weiterentwicklung ÖGD“ fortgeführt, welche die frühe interkommunale Lenkungsgruppe ablöst und die Gesundheitsämter koordinierend begleitet (Landkreistag Saarland, 2022).

Parallel bündelt die Landesmaßnahme „Digitalisierung 4.0 des saarländischen ÖGD“ die Ausbauschritte auf Landesebene. Sie zielt darauf, die Fachplattform modular auszubauen, Digitale Scouts als

Abb. 2: Reifegradentwicklung in der Dimension Digitalisierungsstrategie

	BW	BY	BE	BB	HB	HH	HE	MV	NI	NW	RP	Saarland	SN	ST	SH	TH
Jahr																
2021	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
2022	0	0	-1	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	2	-1	-1	-1	-1
2023	1	1	-1	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	0
2024	3	2	1	2	2	0	1	1	2	1	1	4	3	2	2	2

Quelle: Eigene Darstellung auf Datenbasis von Eymann et al. (2024)

IT Mitarbeitende mit bedarfsorientiertem Fachwissen in den Ämtern zu etablieren, die ihre Gesundheitsämter bei der Umsetzung der Digitalisierungsprojekte aktiv unterstützen und beraten, und bis zum Ende des Jahres 2026 eine interoperable, sichere und bürgernahe Infrastruktur zu erreichen (Digitales Gesundheitsamt, 2026).

Rückblickend zeigt sich eine **langfristige Ausrichtung**, die heute als Plattformstrategie beschrieben werden kann. Alle Gesundheitsämter arbeiten auf derselben integrierten Fachplattform und nutzen ein einheitliches Fallverständnis sowie dieselben Grundfunktionen. Das vereinfacht Schulungen, Vertretungen und Arbeitsabläufe und verankert die Prozesse des Trinkwasservollzugs im gemeinsamen Plattformkern.

2.3 Strategische Einordnung: Plattform als emergente Digitalstrategie

Strategiebegriffe

Mit **long term direction** ist die langfristige Ausrichtung einer Organisation gemeint, nicht nur ein einzelnes Projekt (Whittington et al., 2023, S. 6).

Wenn von **emergenter Strategie** die Rede ist, geht es um ein Muster vieler einzelner Entscheidungen, das sich erst im Rückblick als Linie zeigt (Mintzberg, 1987).

Von **strategischem Fit** wird gesprochen, wenn strategische Ausrichtung und organisatorische Ausgestaltung zueinander passen und eine stimmige Gesamtlogik bilden (Ansoff, 1965; Chandler, 1962).

Nicht selten wird Strategie mit großen Programmen verbunden, die top-down vorgegeben werden. Im Saarland zeigt sich Strategie eher als **emergentes Muster**, also als Linie wiederkehrender Entscheidungen operativer Akteure im Umgang mit Engpässen und Bestrebungen zur Harmonisierung.

Erst im Rückblick lassen sich diese pragmatischen Lösungen als

strategische Linie verstehen, weil 2016 keine umfassende Plattformvision im Mittelpunkt stand, sondern die Einsicht, dass Datenqualität die Voraussetzung dafür ist, dass Digitalisierung nachhaltig gelingt.

Die in Abschnitt 2.2 skizzierten Schritte umfassen die Einführung eines gemeinsamen Systems, den sukzessiven Ausbau von Modulen und Schnittstellen sowie die zunehmende Automatisierung. Aus strategischer Perspektive entsteht daraus ein Muster schrittweiser Entscheidungen, das im Rückblick als Plattformlogik erkennbar wird. Das Ergebnis ist heute ein nahezu durchgängiger Pfad für Daten und Berichte. Die Fachplattform wurde inzwischen als „integrierte und zukunftsichere digitale Lösung“ für die saarländischen Gesundheitsämter und als „Beispiel gelungener Verwaltungsdigitalisierung“ gelobt (Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG), 2025, S. 13–14).

Ein aktueller Praxisbericht zeigt zudem, dass diese Entwicklung bis zu einer plattformintegrierten echtzeitnahen Berichtsebene reicht, in der automatisierte Datenflüsse zwischen Gesundheitsämtern und Fachaufsicht auf Landesebene das frühere Jahresberichtswesen ergänzen und Entscheidungen auf einer laufend aktualisierten Datengrundlage ermöglichen (Rausch & Wagner, 2025, S. 51–63).

In dieser Perspektive ist die integrierte Fachplattform weniger ein Produkt als ein Rahmen für Arbeitsweisen, Datenflüsse und Kooperationen. Sie bündelt Technik, Routinen und Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Umgebung und dürfte nur schwer zu kopieren sein, weil sie eng an die gewachsene Praxis in den saarländischen Gesundheitsämtern gebunden ist.

Damit rückt die **strategische Passung** in den Vordergrund. Entscheidend ist, ob die

Plattformlogik und die organisatorische Ausgestaltung eine stimmige Gesamtlogik bilden. Die folgende Einordnung von **Digital Government** im **OECD-Rahmenmodell** liefert dafür erste Indizien und bereitet Governance Fragen vor, die in der Diskussion in Kapitel 5 aufgegriffen werden.

2.4 Einordnung im OECD- Rahmenmodell

Die zuvor skizzierten Entwicklungen lassen sich gut mit drei ausgewählten Dimensionen des OECD-Rahmenmodells für digitale Regierung spiegeln.

„Digital Government“-Modell

(drei relevante Dimensionen)

Digital by design bedeutet, dass Abläufe von Beginn an so gestaltet werden, dass sie digital gut funktionieren und nicht erst nachträglich angepasst werden müssen (OECD, 2020, S. 11).

Data-driven public sector: Daten sind eine strategische Ressource, die Entscheidungen verbessert und Verwaltungshandeln beschleunigt (OECD, 2020, S. 14–17).

Government as a platform beschreibt gemeinsame Bausteine und geteilte Komponenten über Ebenen hinweg, die Komplexität verringern und eine konsistentere Verwaltung ermöglichen sollen (OECD, 2020, S. 20–24).

Im Vollzug der Trinkwasserverordnung zeigt sich **Digital by design** daran, dass neue Anforderungen von Beginn an so gestaltet werden, dass sie sich direkt in der integrierten Fachplattform abbilden lassen. Das Wassermodul entstand aus der Praxis der Gesundheitsämter und verbindet Untersuchungspläne, Trinkwasserobjekte und die Dokumentation behördlicher Interventionen zu einem durchgängigen digitalen Ablauf. Komplexe Auswertungen, automatisch erstellte Verwaltungsakte oder Webformulare entstehen unmittelbar und ressourcenschonend aus den erfassten Vorgängen.

Die einheitliche Datenerfassung in allen Ämtern schafft eine gemeinsame Grundlage, auf der ein **Data-driven public sector** wirksam wird. Aus den digital geführten Vorgängen entstehen Berichte, Übersichten und Lagebilder ohne erneute Eingaben. Arbeitsabläufe greifen leichter ineinander und fachliche Anforderungen lassen sich direkt aus den vorhandenen Daten ableiten. Die integrierte Fachplattform wird damit zur operativen Datenbasis, aus der sich Aufsicht, Krisenmanagement und fachliche Steuerung speisen.

Die saarländische Architektur im ÖGD übernimmt zugleich die Rolle eines gemeinsamen technischen Unterbaus. Die integrierte Fachplattform stellt Grundfunktionen wie Fallanlage, Dokumentation, Fristensteuerung und Berichterstellung bereit, auf die unterschiedliche Aufgabenbereiche aufsetzen können.

Auf Landesebene ergänzt eine staatliche Instanz der Fachplattform diese Strukturen zu einer gemeinsamen Berichtsebene auf derselben Datenbasis. In dieser Verbindung aus gemeinsamen Bausteinen und vielfältigen Anwendungen zeigt sich das Verständnis von **Government as a platform (GaaP)**, das hier für einen konkreten Vollzugsbereich übersetzt und im nächsten Kapitel im digitalen Berichtspfad weitergeführt wird.

3. Berichtspfadarchitektur

3.1 Dezentrale Architektur und Webservice

Die Architektur besteht aus dezentralen Plattforminstanzen in den Gesundheitsämtern und einer landesweiten Berichtsebene. Jedes Gesundheitsamt betreibt dafür eine eigene Instanz mit eigener Datenbank, während die Fachaufsicht eine separate Landesinstanz nutzt. Ein proprietärer Webservice überträgt die fachlich geprüften Vorgänge aus den

Ämtern zur Fachaufsicht und schafft so einen durchgängigen digitalen Berichtspfad.

Über diesen Dienst werden Untersuchungspläne, Grenzwertüberschreitungen und andere berichtspflichtige Ereignisse weitgehend automatisiert in den Datenbestand der Landesebene übernommen. Derselbe Webservice kann zugleich für den verschlüsselten Austausch behördlicher Dokumentationen, Wiedervorlagen und ganzer digitaler Akten genutzt werden, sodass Gesundheitsämter bei Bedarf auch untereinander Vorgänge teilen können. (Rausch & Wagner, 2025, S. 48, 51).

Abbildung 3 zeigt, wie die kommunalen Gesundheitsbehörden über den Webservice mit der Staatsverwaltung verbunden werden.

3.2 Vom Jahresbericht zur Echtzeitberichterstattung

Die bisherige Berichterstattung zur Trinkwasserqualität folgte einer festen Jahreslogik. Versorger und Labore meldeten ihre Ergebnisse an die Gesundheitsämter, dort wurden sie geprüft und zu Berichten zusammengeführt.

Aus diesen Übersichten entstehen auf Landesebene Jahresberichte, die anschließend an die nächsten Ebenen weitergegeben werden (Kleber & Buskamp, 2011).

Echtzeitnahes Reporting bezeichnet eine geringe Latenz der Datenverfügbarkeit innerhalb des Tages und wird typischerweise über regelmäßige Aktualisierungszyklen erreicht, nicht über kontinuierliches Streaming. (Baars & Kemper, 2021, S. 43).

Operative Definition in diesem Beitrag ist ein automatisierter Push- und Pull-Rhythmus, der im Routinebetrieb eine Berichtsebene mit einer maximalen Datenlatenz von bis zu sechs Stunden erzeugt. Der Webservice ist der Datenpfad, Berichtsebene und Lagebild sind das Operational BI-Ergebnis und nicht nur Datentransport. (Stoi & Dillerup, 2022, S. 790).

Mit dem proprietären Webservice verschiebt sich diese Taktung im Saarland. Analysen und Vorgänge fließen nun fortlaufend und automatisiert in die staatliche Instanz ein. An die Stelle der traditionellen Jahresendkonsolidierung tritt ein laufend aktualisiertes Lagebild, das ohne zusätzliche Aufbereitung genutzt werden kann

Abb. 3: Datenaustausch via Webservice

Quelle: Eigene Darstellung

und **echtzeitnahe Auskunft** über laufende Vorgänge gibt.

Damit wandelt sich die Trinkwasserüberwachung von einer rückblickenden Dokumentation zu einer Grundlage laufender Entscheidungs- und Aufsichtsroutinen. Die formalen Berichtspflichten bleiben unverändert bestehen, doch die Daten können nun fortlaufend im Aufsichtsalltag genutzt werden.

3.3 Beitrag zur EU-Berichterstattung

Der digitale Berichtspfad zwischen Kommunen und Staat bildet zugleich die Grundlage für die Meldung der saarländischen Trinkwasserdaten an Bund und EU. Bislang wurden die Daten der Gesundheitsämter in Excel-Tabellen zusammengestellt, per E-Mail an die Landesebene übermittelt und dort manuell zu einem Landesbericht verdichtet, der anschließend in den nationalen Bericht einfließt. Ein aktueller Praxisbericht zeigt, dass die älteste Analyse des Jahres 2024 im bisherigen Verfahren erst 605 Tage später in die Meldung an die Bundesebene eingegangen wäre (Rausch & Wagner, 2025, S. 47).

Mit der plattformintegrierten Berichtsebene liegen die für die EU-Berichterstattung erforderlichen

Daten fortlaufend in strukturierter Form vor. Untersuchungspläne, Analysen, Grenzwertüberschreitungen und Maßnahmen werden einmal im Gesundheitsamt erfasst und können auf Landesebene ohne zusätzliche Jahresendkonsolidierung zu Berichtspaketen zusammengestellt werden.

Der zugrunde liegende Datenpfad verschiebt sich von einer einmaligen Zusammenstellung am Jahresende zu einer laufend gepflegten Datengrundlage, aus der zu definierten Stichtagen die Meldungen an Bund und EU erzeugt werden könnten.

4. Chancen und Risiken einer integrierten Plattform

4.1 Methodik

Die Analyse der Chancen und Risiken folgt einem theoriegeleiteten Kompass mit vier Wirkdimensionen, der in Abbildung 4 dargestellt ist. Für jede Dimension wurden mögliche positive Effekte sowie korrespondierende Spannungsfelder betrachtet.

Die Literaturrecherche erfolgte scoping-orientiert. Einschlägige Begriffsfelder zur Verwaltungsdigitalisierung, zu Plattformen und zu Steuerungsfragen im öffentlichen Sektor dienten als Ausgangspunkt. Alle ausgewählten Titel wurden in einer Analysetabelle erfasst; dokumentiert wurden (a) Seitenangaben zur jeweiligen Wirkdimension, (b) eine kurze Relevanzbegründung und (c) eine Einschätzung der Übertragbarkeit auf den saarländischen Fall. Weniger passende Belege wurden verworfen, die verbleibenden Textstellen als Chancen- oder Risiko-Hinweise codiert.

Die Auswertung ist qualitativ

interpretativ angelegt und beansprucht keine Vollständigkeit. Die herangezogenen Studien dienen als Deutungsrahmen, um Routinen, Architekturen und Datenwege im saarländischen Fall einzuordnen. Abschließend wurden die zentralen Aussagen pro Wirkdimension zu wenigen prägnanten Thesen verdichtet und im Beitrag mit exemplarischen Zitaten hinterlegt.

4.2 Chancen des integrierten Architekturansatzes

Kontinuierliches Lagebild auf Landesebene

Ein fortlaufend aktualisiertes Lagebild ermöglicht es, die Trinkwasseraufsicht als kontinuierlichen Prozess zu steuern, statt nur punktuell zu berichten. Schmeling et al. (2019, S. 5) betonen, dass evidenzbasiertes Steuern auf kontinuierlichem Monitoring strategisch gesetzter Indikatoren und zyklischen Auswertungen beruht. Durch die laufende Fortschreibung werden Abweichungen und Muster frühzeitig sichtbar, solange Vorgänge noch offen sind und Maßnahmen nachgesteuert werden können. Das Lagebild bündelt verstreute Daten zu einer gemeinsamen, steuerungsrelevanten Sicht für die Fachaufsicht. Sichtbar wird nicht nur, dass Grenzwertüberschreitungen auftreten, sondern auch, welche Maßnahmen dokumentiert wurden und wo Einträge fehlen, sodass Dokumentationslücken adressiert und Vorgehensweisen zwischen den Ämtern angeglichen werden können. Geeignet erscheinen dafür organisationale Steuerungs- und Monitoringsysteme, die in digitale Fachverfahren eingebettet und über integrierte Datenplattformen realisiert werden (Schmeling et al., 2019, S. 3–4, 17).

In dieser Perspektive erhöht ein aktuelles Lagebild die Fähigkeit, Entscheidungen datenbasiert und zeitnah zu treffen. Schopp et al. (2022, S. 1–2, 5) beschreiben

Abb. 4: Chancen-Kompass der integrierten Plattform

Quelle: Eigene Darstellung

Lagebilder als Grundlage der Entscheidungsfindung und als wichtige Basis auch jenseits von Krisen. Internationale Erfahrungen zeigen zudem, dass Performance-Dashboards mit regelmäßigen, teils täglichen Updates zu einem wichtigen Instrument moderner Regierungssteuerung geworden sind (Shostak et al., 2023, S. 94–95).

Entlastung der operativen Ebenen

Der Ansatz soll Berichtspflichten bündeln und zugleich die alltägliche Kommunikation mit der Fachaufsicht vereinfachen. Gesundheitsämter erfassen Fälle und Maßnahmen einmal im System; parallele Meldungen und zusätzliche E-Mails mit identischen Inhalten entfallen. Empirische Untersuchungen zeigen, dass E-Government-Verfahren Bearbeitungszeiten verkürzen und Stress sowie Arbeitslast der Beschäftigten reduzieren (Al-Hussein et al., 2023, S. 1668) und dass automatisierte statt manueller Datentransfers Such-, Kommunikations- und Transaktionszeiten senken (Arendsen et al., 2014, S. 162–163).

Übertragen auf die Trinkwasseraufsicht ist zu erwarten, dass wiederkehrende Routinen wie Meldungen, Rückfragen und Berichte verschlankt werden können.

Überbehördliche Zusammenarbeit im ÖGD

Mit der integrierten Plattform rückt die überbehördliche Zusammenarbeit auf eine gemeinsame digitale Arbeitsumgebung zusammen. Fälle, Proben und Maßnahmen werden in einem einheitlichen System dokumentiert und über dieselben Routinen bearbeitet. Durch ein gemeinsames Datenmodell und einheitliche Erfassungsstandards wird eine verlässliche Vergleichbarkeit erreicht. In der Literatur werden solche Cross-System-Ansätze als Kollaborationsstrategien beschrieben, die Abläufe und Leistungen über

Organisationsgrenzen hinweg ausrichten und so eine gemeinsame Implementierung erleichtern (Bunger et al., 2024, S. 2–3; Chuang et al., 2024, S. 2).

Reeder et al. (2014, S. 183–184, 187–189) zeigen am Beispiel lokaler Gesundheitsbehörden, dass integrierte Informationssysteme mit einmaliger Datenerfassung die Zusammenarbeit innerhalb des Amtes und mit externen Partnern unterstützen, weil Daten für Berichte, Koordination und Partnerkommunikation wiederverwendet werden können. Digital-Government-Studien interpretieren solche Plattformen als inter-agency collaborations, die Informationssysteme aufbauen, um den Informationsaustausch und funktionale Interoperabilität zwischen Behörden zu ermöglichen (Fedorowicz et al., 2014, S. 302).

Mehrwert zukunfts- und anschlussfähiger Daten

Die integrierte Plattform soll Daten so bereitstellen, dass sie strukturiert für neue Anwendungen und künftige Anforderungen nutzbar bleiben. Fritz (2020, S. 12–13) zeigt am Beispiel deutscher Kommunen, dass steigende Anforderungen bei knappen Ressourcen ein strategisches Datenmanagement zum „Kernthema der Zukunft“ machen und dass Interoperabilität sowie einheitliche Standards für Datenstruktur und Datenspeicherung zentrale Bausteine sind.

Im saarländischen Ansatz wird ein Teil dieser Arbeit durch einheitliche Strukturen bereits vorweggenommen. Wo andere Verwaltungen Datenerfassung, Austauschformate und Schnittstellen erst harmonisieren müssen, wird hier das bestehende Plattform-Ökosystem genutzt. Zugleich reduziert die Plattform Mehrfachübermittlungen, indem Meldungen, die bislang parallel über Fachanwendung und zusätzliche Kommunikation liefen, einmal im System erfasst werden. Damit wird

der Grundgedanke des Once-Only-Prinzips aufgegriffen (Wimmer & Marinov, 2017, S. 1–2).

Für künftige Berichtspflichten und Datenräume entsteht so ein belastbares Fundament: Daten zu Proben, Maßnahmen und Anlagen liegen einheitlich vor und können ohne zusätzlichen Erhebungsaufwand in übergeordnete Berichtswege (Bund/EU) oder bürgernahe Informationsangebote eingespeist werden.

Studien zu Public-Health-IT zeigen, dass integrierte Architekturen spätere Datennutzung erleichtern und vermeidbare Integrationsprobleme verhindern können, weil sie von Anfang an auf gemeinsame Strukturen und einen systemweiten Blick ausgelegt sind (Vest et al., 2012, S. 1–2).

4.3 Risiken und Spannungen im Mehrebenensystem

Der integrierte Architekturansatz schafft neue Möglichkeiten, bündelt aber auch Abhängigkeiten. Wo früher Kompatibilität über Abstimmung und menschliche Vermittlung hergestellt wurde, entsteht nun ein gemeinsamer technischer und organisatorischer Rahmen. Das erleichtert Steuerung und Zusammenarbeit, verschiebt Risiken jedoch von einzelnen Verfahren auf die Struktur des Gesamtsystems. Daraus ergeben sich zentrale Spannungsfelder.

Interoperabilität, Sicherheit und technische Schulden

Neben der Trinkwasseraufsicht bindet der Plattformansatz auch Infektionsschutzverfahren wie SurvNet@RKI und DEMIS ein. Dabei werden Abhängigkeiten von abgestimmten Schnittstellen und synchronen Softwareständen sichtbar. Mit Interoperabilität ist die Fähigkeit gemeint, Informationen zwischen Behörden auszutauschen und weiterzuverwenden (Guijarro, 2007, S. 174).

In der Praxis zeigt sich, dass der Austausch von Falldaten nur

funktioniert, wenn alle Beteiligten dieselbe Version einsetzen; bis dahin entstehen Umwege und Koordinationsbedarf. Analysen zu Legacy-Systemen und technischen Schulden belegen, dass historisch gewachsene Abhängigkeiten zwischen Fachverfahren und Infrastruktur Interoperabilität begrenzen und Modernisierung riskant und teuer machen (Irani et al., 2023, S. 1–2). Nielsen und Madsen (2022, S. 1–2) beschreiben technische Schulden als strukturelle Barriere der digitalen Verwaltung.

Für die Trinkwasseraufsicht liegt daher nahe, dass die Störanfälligkeit bei Versionsunterschieden und die Koordinationslast bei Updates und deren Terminierung zunehmen könnten.

Ungleiche Ausgangslagen und zusätzliche Belastungen

Plattformlösungen entlasten die operative Ebene nicht automatisch; sie verlagern Aufgaben in neue digitale Routinen und erzeugen zunächst Lern- und Umstellungskosten. Studien zur administrativen Belastung zeigen, dass vor allem Learning- und Compliance-Costs höher ausfallen, wenn Ressourcen und digitale Kompetenzen begrenzt sind (Halling & Baekgaard, 2024, S. 186–188; Madsen et al., 2022, S. 6–7). Ohne ergänzende Unterstützungsangebote können Digital-by-default-Strategien bestehende strukturelle Ungleichheiten verstärken (De Figueiredo & Cortez Da Cunha Cruz, 2025, S. 2–3; Giest & Samuels, 2023, S. 626–627, 636).

Übertragen auf den ÖGD ist zu erwarten, dass ein integrierter Berichtspfad die ohnehin stark belasteten Gesundheitsämter in der Einführungsphase zunächst zusätzlich fordert, bevor Entlastung durch Standardisierung und Wiederverwendung greift.

Transparenz, Leistungsdruck und Regeln zur Steuerung

Ein einheitliches Lagebild verändert Erwartungslagen zwischen

Fachaufsicht und kommunalem Vollzug. Studien zu kommunalen Performance-Regimen zeigen, dass vergleichbare Kennzahlen hierarchische Steuerung stärken und leistungsschwächere Behörden stärkerer Beobachtung und Intervention aussetzen können (Grubnic & Woods, 2009, S. 445, 449–452). Arbeiten zu Open Data, Transparenz und digitalen Datenarchitekturen weisen darauf hin, dass die bloße Sichtbarkeit von Verwaltungsdaten keine ausgewogene Rechenschaft schafft. Dafür braucht es Verfahren zur Einordnung von Abweichungen und ergänzende Unterstützungsangebote (Lourenço et al., 2017, S. 3; Peeters & Widlak, 2018, S. 175, 181).

Für die Plattformarchitektur der Trinkwasseraufsicht entsteht damit das Risiko, dass das neue Lagebild als Leistungsregime wirkt, bevor Regeln und Ressourcen für gemeinsame Steuerung hinreichend austariert sind.

Herstellerbindung und begrenzte Wechseloptionen

Mit jeder zusätzlichen Fachfunktion steigt neben der Integrationskraft auch die Bindung an den gewählten Hersteller. Hohe Wechselkosten stärken die Marktmacht bestehender Anbieter, weil gebundene Kunden nur schwer zu konkurrierenden Lösungen wechseln können (Klemperer, 1995, S. 515). Fehlende Standardisierung und proprietäre Schnittstellen machen den Vendor-Lock-in zu einem wichtigen Adoptionshindernis und lassen Migrationen technisch wie organisatorisch riskant erscheinen (Opara-Martins et al., 2016, S. 1–3). Besonders kritisch ist dies, wenn integrale Funktionen wie der digitale Berichtspfad ausschließlich über einen proprietären Webservice laufen, dessen Änderung oder Abschaltung den fachlichen Betrieb unmittelbar einschränkt.

Fallanalysen im europäischen Vergaberecht verdeutlichen, dass

öffentliche Auftraggeber ohne vertraglich gesicherte Bearbeitungs- und Migrationsrechte faktisch vollständig vom ursprünglichen Anbieter abhängig werden und Verwaltungen früh in eine Herstellerbindungen geraten (Svoboda, 2022, S. 119–121). Demgegenüber sollen offene Standards Verwaltungen schrittweise von konkreten Plattformen lösen, indem Dokumente und Daten von eingesetzten Systemen entkoppelt und auf unterschiedlichen Anwendungen nutzbar gehalten werden (Lundell & Lings, 2010, S. 177, 178).

Übertragen auf die Trinkwasser- und Infektionsschutzaufsicht besteht damit das Risiko, dass eine Plattform nur noch mit hohem Aufwand und in enger Abstimmung mit einem einzelnen Anbieter weiterentwickelt oder ersetzt werden kann.

Diese Risiken relativieren nicht den Nutzen des integrierten Ansatzes, markieren aber die Punkte, an denen solche Architekturen besonderer Aufmerksamkeit bedürfen und an die die spätere Diskussion der Governance-Fragen anknüpft.

5. Diskussion

5.1 Einordnung des Kompasses in den strategischen Rahmen

Der in Kapitel 4 verwendete Kompass ist kein eigenes Theoriemodell, sondern übersetzt den strategischen Rahmen aus den Abschnitten zwei und drei in vier greifbare Wirkdimensionen. Er knüpft an die Einordnung als emergente Strategie, an die Strategiebegriffe long term direction und strategischer Fit sowie an das OECD-Rahmenmodell zu Digital Government an.

Die Dimension des aktuellen Lagebildes bündelt die Frage, wie die Plattform die Rolle eines datenbasierten Lagezentrums für die Fachaufsicht auf Landesebene stärkt. Die Entlastung der operativen Ebenen greift die Bedingung

auf, dass digitale Strategien nur tragen, wenn sie bestehende Belastungen im Vollzug reduzieren. Die überbehördliche Zusammenarbeit spiegelt die Idee einer Plattformverwaltung, in der gemeinsame Bausteine Kooperation und Interoperabilität über Ebenen hinweg ermöglichen. Die zukunfts- und anschlussfähigen Daten verknüpfen die Logik eines datengetriebenen öffentlichen Sektors mit den Anforderungen künftiger Berichtspflichten und Datenräume.

In dieser Perspektive ist der Kompass kein neutrales Prüfschema, sondern ein Auswertungswerkzeug für die saarländische Architektur. In 4.2 markiert er die Punkte, an denen der integrierte Ansatz die skizzierte Plattformstrategie stützt. In 4.3 macht er sichtbar, an welchen Stellen aus derselben Architektur Risiken entstehen.

Im Mittelpunkt der weiteren Diskussion steht dabei ein Spannungsfeld, das sich durch alle Dimensionen zieht: Die Plattform gewinnt ihre Stärke aus hoher Integration und einheitlichen Routinen, zugleich entsteht dadurch eine ausgeprägte Herstellerbindung mit begrenzten Wechseloptionen. Die folgenden Abschnitte fragen, unter welchen Bedingungen diese Bindung als bewusst gemanagte strategische Ressource verstanden werden kann, statt nur als starre Abhängigkeit.

5.2 Vom Risiko zur Stärke bei Herstellerbindung

Die Bindung an einen einzigen Hersteller wird in der digitalen Verwaltung häufig als Schwäche gelesen, weil sie Handlungsspielräume einschränken und den Wechsel zu einem anderen Anbieter erschweren kann. Analysen zu switching costs zeigen, dass hohe Wechselkosten die Marktmacht bestehender Anbieter stärken, weil gebundene Kunden nur mit Aufwand zu anderen Lösungen wechseln können (Klemperer, 1995, S. 515). Studien zu Cloud- und

Plattformumgebungen beschreiben Herstellerbindung als wichtiges Adoptionshindernis, weil Migrationen technisch und organisatorisch riskant erscheinen (Opar-Martins et al., 2016, S. 1–3). Daher ist nachvollziehbar, dass die enge Bindung an einen Plattformhersteller im Saarland zunächst als Risiko wahrgenommen wird.

Für den hier betrachteten Fall ist diese Bindung jedoch nicht zufällig entstanden, sondern Ergebnis einer langfristig angelegten Plattformstrategie (Kap. 2.3). Statt viele isolierte Fachverfahren mit jeweils eigenen Oberflächen, Schnittstellen und Dienstleistern zu betreiben, bündelt der saarländische Ansatz die Trinkwasseraufsicht in einem gemeinsamen System. Damit reduziert sich die Zahl der Oberflächen, in denen Mitarbeitende arbeiten, Routinen und Datenstrukturen werden vereinheitlicht und die Koordination zwischen kommunalen Instanzen und Landesebene wird erleichtert. Die Herstellerbindung ist in dieser Perspektive die Kehrseite einer gewollten architektonischen Vereinheitlichung.

Vom Risiko zur Stärke wird diese Bindung nur, wenn sie aktiv gestaltet wird. Dazu gehört, dass zentrale Rechte an Daten, Formaten und Schnittstellen nicht beim Hersteller verbleiben, sondern vertraglich gesichert bei der öffentlichen Hand liegen, etwa in Form von Regelungen zur Datenportabilität, zu Exportformaten und zu Migrationsszenarien. Offene Standards auf Datenebene können zusätzlich sicherstellen, dass Dokumente und Fachdaten langfristig auch in anderen Systemen genutzt werden können (Lundell & Lings, 2010, S. 177–178).

Unter diesen Bedingungen kann eine enge Herstellerbindung in einer integrierten Plattform zu einem stabilen Rahmen werden, in dem komplexe Berichtspfade verlässlich betrieben werden und zugleich Spielräume für schrittweise

Öffnung über offene Schnittstellen und modulare Erweiterungen bestehen. Auf diese Leitplanken geht der folgende Abschnitt näher ein.

5.3 Implikationen für Open-Source und Plattform-Governance

Der Beitrag nutzt das **DPI-Verständnis der OECD**. Für die Plattform-Governance bedeutet das, dass der Staat kollektives Handeln nicht nur über Beschaffung, sondern durch die Bereitstellung von Werkzeugen, das Management von Ressourcen und die Sicherung von Public Value aktiv orchestrieren muss (Janowski et al., 2018, S. S2).

DPI steht für **Digital Public Infrastructures**. Gemeint sind digitale Basisinfrastrukturen aus gemeinsamen, sicheren und interoperablen Bausteinen. Sie tragen als wiederverwendbare Grundlage Prozesse und Services über Verwaltungsbereiche hinweg und begrenzen Lock-in-Effekte. Die öffentliche Hand gestaltet, betreibt und beaufsichtigt diese Infrastrukturen und kann Digital Public Goods wie Open Source, offene Standards und offene Daten einbinden (OECD, 2024, S. 6–8).

Im saarländischen Fall wird ein Teil dieser DPI-Logik bereits durch die integrierte Fachplattform realisiert. Die Architektur bündelt die Trinkwasseraufsicht in einem gemeinsamen System, nutzt einheitliche Datenmodelle und folgt dem Once-Only-Prinzip der Datenerfassung (Wimmer und Marinov, 2017). Damit entsteht eine fachliche Basisinfrastruktur, auf der weitere Anwendungen aufsetzen können, etwa SHAPTH oder bürgernahe Informationsangebote.

Die dabei gewählte proprietäre Fachlösung begrenzt zwar den Markt der Anbieter. Offenheit an anderen Stellen ist aber möglich, wenn Datenformate, Schnittstellen und Exportwege transparent sind und vertraglich gesichert werden.

Für Open Source ergibt sich daraus keine Ja-oder-Nein-Empfehlung. Offene Standards und Formate bleiben zentral, um Verwaltungen langfristig von konkreten Plattformen zu entkoppeln und Daten in unterschiedlichen Systemen nutzbar zu halten (Lundell und Lings, 2010, S. 179). Damit rückt die **Plattform-Governance** in den Vordergrund.

Open-Source-Komponenten können insbesondere dort sinnvoll ansetzen, wo es um Austauschformate, Schnittstellen, Analysewerkzeuge oder bürgernahe Informationen geht. Proprietäre Plattformkerne können in diesem Verständnis Teil einer digitalen Basisinfrastruktur sein, sofern Governance und Vertragsgestaltung dies absichern. Entscheidend ist, dass Datenhoheit, Exit-Optionen und die technische Weiterentwicklung nicht allein beim Hersteller liegen.

In diesem Beitrag wird die gemeinsame Steuerung der Plattform als **Governance** bezeichnet. Dazu gehören Zuständigkeiten und Rollen, klare Regeln und Verfahren, die Gestaltung von Verträgen mit Herstellern sowie Gremien, in denen Landesebene, Landkreise und Betreiber Entscheidungen zum Betrieb und zur Weiterentwicklung der Plattform abstimmen.

Die diskutierten Chancen und Risiken zeigen, dass strategische Souveränität weniger davon abhängt, ob der Quellcode offenliegt, sondern davon, ob der öffentliche Sektor seine Rolle als Gestalter der Plattform wahrnimmt und verbindliche Leitplanken für Daten, Standards und Migration setzt. Der saarländische Ansatz liefert damit eher Argumente für eine bewusst gesteuerte Kombination aus proprietären Lösungen, offenen Standards und ausgewählten Open-Source-Bausteinen als für eine einfache Gegenüberstellung von offen und proprietär.

5.4 Grenzen und Übertragbarkeit

Dieser Beitrag versteht sich als

analytischer Praxisbericht und ist in mehrfacher Hinsicht begrenzt. Er betrachtet einen einzelnen Fall und versteht die saarländische Plattformarchitektur vor allem als strategische und organisatorische Konstellation, nicht als vollständig evaluierte Intervention. Quantitative Effekte auf Bearbeitungszeiten, Belastung oder Fehlerquoten werden nicht systematisch erhoben, sondern aus Architektur, beobachtbaren Routinen und den in den vorangehenden Kapiteln herangezogenen Studien zu E-Government, administrativer Belastung und Public-Health-IT abgeleitet. Die Analyse ersetzt damit kein Wirkungsmonitoring im engeren Sinn.

Zugleich ist der Fall eng an die saarländische Ausgangslage gebunden. Ein kleines Land mit wenigen Gesundheitsämtern, einer seit Jahren verfolgten Plattformstrategie und etablierten Gremien zur digitalen Weiterentwicklung des ÖGD unterscheidet sich deutlich von Konstellationen mit zahlreichen Fachverfahren, heterogenen Reifegraden und noch jungen Interoperabilitätsstrategien. Die nahezu flächendeckende Nutzung einer gemeinsamen Plattform, die enge Abstimmung zwischen Landesebene und Landkreisen sowie die langfristige Zusammenarbeit mit einem Hersteller sind kein Durchschnitt, sondern eher ein Grenzfall gelingender Koordination. Andere Verwaltungen können auf solche Rahmenbedingungen nicht ohne Weiteres zurückgreifen.

Trotz dieser Kontextbindung lassen sich Muster erkennen, die über den Einzelfall hinausweisen. Dazu gehören die Lesart einer integrierten Fachplattform als emergente Digitalstrategie, die Ausrichtung auf ein gemeinsames Lagebild statt paralleler Berichtswege, die Verbindung von Once-Only-Logik und Wiederverwendung strukturierter Daten sowie die Auffassung einer Herstellerbindung als bewusst zu

gestaltende Governance-Aufgabe und nicht nur als technisches Risiko. Übertragbar sind damit weniger einzelne Produkte oder Module als die Architekturprinzipien, die in vergleichbaren Vorhaben angestrebt werden sollten: eine klare Zielarchitektur mit gemeinsamer Datenbasis, einheitliche Erfassungsstandards und Schnittstellen, eine vertraglich gesicherte Datenhoheit und Exportwege sowie eine Plattform-Governance, welche Weiterentwicklung und Schnittstellenpolitik aktiv steuert.

Weitere Forschung könnte prüfen, inwieweit ähnliche Architekturen zu vergleichbaren Entlastungs- und Steuerungseffekten führen und wie sich integrierte Fachplattformen langfristig in nationale Infrastrukturen wie **SHAPTH** und in künftige Datenräume einfügen. Für den vorliegenden Beitrag bleibt festzuhalten, dass die saarländische Lösung vor allem als Anschauungsfall für eine bestimmte Kombination aus integrierter Plattform, strategischer Ausrichtung und erforderlicher Governance gelesen werden sollte und nicht als Blaupause, die sich eins zu eins übertragen lässt.

6. Fazit und Ausblick

6.1 Kernaussagen des Beitrags

Der Beitrag hat am Beispiel des Saarlandes gezeigt, wie eine integrierte Fachplattform die Trinkwasseraufsicht auf einen durchgängigen digitalen Berichtspfad stellt. Mit dem vierdimensionalen Kompass wurden zentrale Wirkungen dieses Architekturansatzes sichtbar gemacht, die von einem fortlaufenden Lagebild auf Landesebene über die Entlastung der operativen Ebenen bis hin zu einer engeren überbehördlichen Zusammenarbeit und einer zukunfts- und anschlussfähigen Datenbasis reichen.

Zugleich wurde deutlich, dass dieselbe Architektur neue Spannungsfelder eröffnet. Der hohe Integrationsgrad vereinfacht den

Umgang mit Fällen, Meldungen und Berichten und ermöglicht Effizienzgewinne durch automatisierte Abläufe, verstärkt aber zugleich bestimmte Risiken: Interoperabilität hängt stärker an Schnittstellen und Versionsständen, die Einführung kann ungleich ausgestattete Ämter belasten, Lagebilder können als Leistungsregime gelesen werden, und die starke Integration geht mit Herstellerbindung und begrenzten Wechseloptionen einher.

Insgesamt versteht der Beitrag den saarländischen Ansatz als Anschauungsfall dafür, dass integrierte Plattformen Chancen für Steuerung, Entlastung und Datenräume eröffnen, diese Chancen aber nur tragfähig werden, wenn die damit verbundenen Risiken bewusst adressiert und als Gestaltungsaufgaben in Architektur, Verträgen und Governance aufgenommen werden.

6.2 Füllpunkt_Saar und SHAPTH als Ausblick

In der Einleitung wurde Füllpunkt_Saar als fiktives Transparenzprojekt genannt, über das Bürgerinnen und Bürger an einem Trinkbrunnen per QR-Scan auf einer Website des Landes einsehen können, wer verantwortlich ist und wie sich die Qualität des Trinkwassers an der Entnahmestelle aktuell darstellt. Die vorhergehenden Kapitel haben gezeigt, dass ein großer Teil der dafür nötigen Architektur inzwischen nicht mehr utopisch ist, sondern real aufgebaut wird.

Im Jahr der Wasserhygienetage 2026 wird SHAPTH in den Gesundheitsämtern des Saarlandes in Betrieb genommen und etabliert erstmals einen bundeseinheitlichen digitalen Datenpfad für Trinkwasseranalysen.

Die geplante Schnittstellenanbindung an die bestehende Plattform im dritten Quartal 2026 bedeutet, dass Trinkwasseranalysen

künftig medienbruchfrei in das gemeinsame System eingespeist werden und sich dort mit Untersuchungsplänen, Interventionen und Berichtsdaten verbinden. Damit entsteht schrittweise ein durchgehender Fach- und Datenpfad vom Labor bis zum Lagebild auf Landesebene.

SHAPTH ist ein bundeseinheitliches digitales Austauschmedium für Trinkwasseranalysen. Es übermittelt Analyseergebnisse zielgerichtet zwischen Laboren, Wasserversorgern sowie Gesundheitsämtern und schafft einen gemeinsamen XÖV-Datenstandard für Wasseranalysen.

Im Saarland wird SHAPTH an die Behördenarchitektur angebunden, sodass Analyseergebnisse nicht mehr als XML-Anhänge per E-Mail eingehen, sondern direkt in die Fachplattform übernommen werden. Vor diesem Hintergrund lässt sich das Gedankenexperiment Füllpunkt_Saar als dritte Schicht auf diesem Pfad denken: SHAPTH bildet die nationale Leitung für Analysen, die Plattform bündelt die behördliche Sicht auf Anlagen, Proben und Maßnahmen, und ein Füllpunkt_Saar-Portal könnte einen sorgfältig ausgewählten Ausschnitt dieser Informationen für Bürgerinnen, Bürger und Politik sichtbar machen. Grundlage wären behördlich geprüfte und aufbereitete Daten aus der Plattform.

Damit ein solcher Ausblick realistisch wird, braucht es neben Technik und Architektur auch entsprechende Förderanreize. Denkbar wäre, Investitionen in Trinkbrunnen über Programme zu unterstützen, bei denen sich Betreiber im Gegenzug verpflichten, alle Analysen – auch nicht beanstandete – konsequent über SHAPTH an die Gesundheitsämter zu übermitteln und einer datenschutzgerechten Weiterverwendung für Füllpunkt_Saar zuzustimmen.

So würde die bereits geschaffene Plattformarchitektur nicht nur Berichtspflichten und Steuerung auf

Landesebene tragen, sondern könnte auch zum Fundament für eine moderne, nachvollziehbare Trinkwassertransparenz im Land werden.

6.3 Lehren für Praxis und Weiterentwicklung

Aus dem saarländischen Fall lassen sich Lehren ableiten, die über die konkrete Lösung hinausreichen. Eine integrierte Plattform darf nicht als einmaliges IT-Projekt verstanden werden, sondern braucht ein dauerhaftes Management, das Prozesse, Technik und Zusammenarbeit zugleich im Blick behält. Entscheidend ist weniger die einzelne Fachanwendung als die Fähigkeit einer Verwaltung, einen Berichtspfad über Jahre hinweg stabil zu betreiben, an neue Rahmenbedingungen anzupassen und bei Bedarf auch weiterzuentwickeln.

Ein erster praktischer Schluss betrifft den **Umgang mit der Herstellerbindung**. Sie lässt sich nicht vermeiden, wohl aber durch ein integriertes Managementsystem beherrschbar machen. Dazu gehören ein kontinuierliches Prozessmanagement für die auf der Plattform abgebildeten Geschäftsprozesse, klare Routinen für Release-Planung, Änderungen und Störungen sowie von Beginn an mitgedachte Ausstiegsszenarien. Wer Abläufe dokumentiert, Datenmodelle versteht, Schnittstellen fachlich beschreiben kann und Exportwege regelmäßig erprobt, reduziert das Risiko, im Störungs- oder Migrationsfall handlungsunfähig zu werden. Die Herstellerbindung bleibt eine reale Abhängigkeit, wird aber zu einem bewusst gestalteten Steuerungsfeld.

Eine zweite Lehre betrifft **Standards und Infrastrukturen**. Je stärker sich eine Landesplattform an offenen Formaten und an gemeinsamen Referenzpfaden wie SHAPTH orientiert, desto weniger entsteht ein technologischer Sonderweg. Wenn Datenmodelle,

Austauschformate und Berichtswege so gestaltet werden, dass sie sich in nationale Infrastrukturen und künftige Datenräume einfügen, wird ein späterer Systemwechsel oder die Ergänzung durch weitere Bausteine deutlich einfacher. Offene Standards ersetzen keine Governance, können aber die Anschlussfähigkeit einer fachlich integrierten Plattform sichern.

Schließlich zeigt der Fall, dass ein Plattformbetrieb immer auch **Organisations- und Personalentwicklung** ist. Eine Architektur, die Lagebilder, Routinen und Datenwege verändert, greift in Zuständigkeiten, Rollen und Kompetenzprofile der Gesundheitsämter und der Fachaufsicht ein. Für die Weiterentwicklung bedeutet dies,

digitale Vorhaben mit Schulung, Rollenklärung und einem gemeinsamen Verständnis von Steuerung zu verbinden. Ergänzend wäre es sinnvoll, künftige Ausbaustufen von Plattform und SHAPTH mit einem einfachen Wirkungsmonitoring zu begleiten, um Belastungen, Entlastungen und Steuerungsgewinne nachvollziehbar zu erfassen.

Für andere Länder und Verwaltungen lässt sich festhalten, dass integrierte Plattformen nicht nur technische Projekte sind, sondern langfristige Gestaltungsaufgaben. Wer früh in Architekturprinzipien, Managementsysteme, Standards und Governance investiert, erhöht die Chance, dass aus einer etablierten Herstellerbindung ein tragfähiger Rahmen für verlässliche

Datenwege, steuerungsfähige Lagebilder und weitere Entwicklungsschritte entsteht.

Zum fünfzigjährigen Jubiläum der Trinkwasserverordnung versteht sich der saarländische Fall damit nicht als Modell, sondern als Beispiel dafür, welche Fragen sich stellen, wenn Berichtspflichten zunehmend auf digitalen und kontinuierlichen Datenwegen aufbauen.

Zitiervorschlag:

Rausch, B. D. (2026). Digitale Berichtspfade in der Trinkwasserüberwachung. Chancen und Risiken eines integrierten Architekturansatzes (DE). Konferenzbeitrag. 34. Wasserhygienetage, Bad Elster.

DOI: 10.5281/zenodo.18359070

ZUSAMMENFASSUNG: Der Beitrag zeigt, wie das Saarland eine integrierte, proprietäre Fachplattform nutzt, um die Jahresberichterstattung in der Trinkwasserüberwachung in einen nahezu kontinuierlichen digitalen Berichtspfad zu überführen. Dieser Pfad unterstützt zugleich die Meldung an Bund und EU und bereitet die geplante Anbindung an die nationale SHAPTH-Infrastruktur vor. Eine einheitliche Plattform in allen sechs Gesundheitsämtern und eine angebundene Landesinstanz für die Fachaufsicht bilden einen durchgängigen Datenpfad, der Berichterstattung, staatsaufsichtliche Routinen und Krisenreaktion auf eine gemeinsame Datengrundlage stellt. Methodisch stützt sich der Beitrag auf eine scoping-orientierte Literaturlauswertung und einen theoriegeleiteten Kompass mit vier Wirkdimensionen. Er verortet den saarländischen Ansatz im föderalen Mehrebenensystem und im Kontext der digitalen Reife des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD).

Der Beitrag benennt Chancen wie ein fortgeschriebenes Lagebild, Entlastung im Vollzug, engere überbehördliche Zusammenarbeit und eine belastbare Datenbasis für künftige Anforderungen. Er diskutiert zudem Risiken, insbesondere ungleiche Ausgangslagen, Governance und Herstellerbindung. Abschließend wird gefragt, unter welchen Bedingungen eine Abhängigkeit von einer integrierten Lösung als gestaltbare Stärke für Vereinheitlichung, Interoperabilität und perspektivisch bürgernahe Transparenz genutzt werden kann.

SCHLÜSSELWÖRTER: Trinkwasserüberwachung, digitaler Berichtspfad, Plattformarchitektur, ÖGD, Interoperabilität, Herstellerbindung, Open Source, SHAPTH, Mehrebenen-Governance

HINWEIS: Dieses Hintergrundpapier gibt die fachliche Einschätzung des Autors wieder und spiegelt nicht zwingend die offizielle Position des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Saarlandes wider. Die Darstellung dient der analytischen Einordnung eines Praxisfalls; die Nennung von Systemen, Standards oder Akteuren impliziert keine Empfehlung, Präferenz oder rechtliche Bewertung.

LITERATURVERZEICHNIS

- Al-Hussein, M., Alabdallat, W., Abu Rumman, M., Jawabreh, O., & Ali, B. (2023). Impact of e-government applications on reducing administrative burdens in delivering public service. *Information Sciences Letters*, 12(3), 1663–1671. doi:10.18576/isl/120350
- Ansoff, H. I. (1965). *Corporate strategy: An analytic approach to business policy for growth and expansion*. McGraw-Hill.
- Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden [AOLG]. (2025). *Whitepaper zum Einsatz von Low-Code-Systemen im öffentlichen Gesundheitsdienst*. Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege. https://gesundheitsamt-2025.de/fileadmin/Downloads/UAG_Digitalisierung_Whitepaper_Low_Code.pdf
- Baars, H., & Kemper, H.-G. (2021). *Business Intelligence & Analytics: Grundlagen und praktische Anwendungen* (4. Aufl.). Springer Vieweg. doi:10.1007/978-3-8348-2344-1
- Boockmann, B., Braun, H., Dillbahner, A., & Tonn, H. (Hrsg.). (2025). *Die öffentliche Verwaltung unter Transformationsdruck: Konferenzband des Netzwerks Bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau*. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. doi:10.5771/9783748948933
- Bunger, A. C., Chuang, E., Girth, A. M., Lancaster, K. E., Smith, R., Phillips, R. J., Martin, J., Gadel, F., Willauer, T., Himmeger, M. J., Millisor, J., McClellan, J., Powell, B. J., Saldana, L., & Aarons, G. A. (2024). Specifying cross-system collaboration strategies for implementation: A multi-site qualitative study with child welfare and behavioral health organizations. *Implementation Science*, 19(1), 13. doi:10.1186/s13012-024-01335-1
- Chandler, A. D., Jr. (1962). *Strategy and structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise*. MIT Press.
- Chuang, E., Bunger, A. C., Smith, R., Girth, A. M., Phillips, R. J., Miech, E., Lancaster, K., Martin, J., Gadel, F., Himmeger, M., McClellan, J., Millisor, J., Willauer, T., Powell, B. J., Dellor, E., & Aarons, G. A. (2024). Collaboration strategies affecting implementation of a cross-systems intervention for child welfare and substance use treatment: A mixed methods analysis. *Implementation Science Communications*, 5(1), 127. doi:10.1186/s43058-024-00666-w
- de Figueiredo, B. A., & Cortez da Cunha Cruz, M. (2025). How can e-government respond to the digital divide? Two case studies from Brazil. *Conference on Digital Government Research*, 26. doi:10.59490/dgo.2025.962
- Digitales Gesundheitsamt. (2026). *Digitalisierung 4.0 des saarländischen ÖGD (Digi 4.0 ÖGD SL)*. <https://digitales-gesundheitsamt.de/projekte/projektvorstellungen/verwaltungsmodernisierung-durch-digitalisierung-im-ge-sundheitsamt-des-landkreises-wittenberg-oegd-digital-1>
- Eibenstein, H. (2022). Wasser. In A. Sangs & H. Eibenstein (Hrsg.), *Infektionsschutzgesetz: Mit Trinkwasserverordnung* (S. 593–631). C.H. Beck.
- Eymann, T., Neubauer, M., Schreiter, M., Schick, D., & Stark, J. (2024). *Bericht zu den Ergebnissen der vierten Erhebungswelle zur Erfassung der digitalen Reife der deutschen Gesundheitsämter und anderer Institutionen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes*. Bundesministerium für Gesundheit. <https://gesundheitsamt-2025.de>
- Fedorowicz, J., Sawyer, S., Williams, C. B., Markus, M. L., Dias, M., Tyworth, M., Gantman, S., Jacobson, D., Tomasino, A. P., & Schrier, R. (2014). Design observations for interagency collaboration. *Government Information Quarterly*, 31(2), 302–316. doi:10.1016/j.giq.2013.11.006
- Fritz, N. (2020). Intelligente Datennutzung für eine moderne Kommunalverwaltung. *Public Governance, Herbst/Winter 2020*, 12–13.
- Giest, S., & Samuels, A. (2023). Administrative burdens in digital public service delivery: The social infrastructure of library programs for e-inclusion. *Review of Policy Research*, 40(5), 626–645. doi:10.1111/ropr.12516
- Grubnic, S., & Woods, M. (2009). Hierarchical control and performance regimes in local government. *International Journal of Public Sector Management*, 22(5), 445–455. doi:10.1108/09513550910972527
- Guijarro, L. (2007). Interoperability frameworks and enterprise architectures in e-government initiatives in Europe and the United States. *Government Information Quarterly*, 24(1), 89–101. doi:10.1016/j.giq.2006.05.003

- Halling, A., & Bækgaard, M. (2024). Administrative burden in citizen–state interactions: A systematic literature review. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(2), 180–195. doi:10.1093/jopart/muad023
- Huster, S., & Kingreen, T. (Hrsg.). (2022). *Handbuch Infektionsschutzrecht* (2. Auflage). C.H. Beck.
- Irani, Z., Abril, R. M., Weerakkody, V., Omar, A., & Sivarajah, U. (2023). The impact of legacy systems on digital transformation in European public administration: Lesson learned from a multi case analysis. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101784. doi:10.1016/j.giq.2022.101784
- Janowski, T., Estevez, E., & Baguma, R. (2018). Platform governance for sustainable development: Reshaping citizen-administration relationships in the digital age. *Government Information Quarterly*, 35(4), S1–S16. doi:10.1016/j.giq.2018.09.002
- Kleber, S.-H., & Busskamp, R. (2011). *WasserBLiCk – ein GDI/INSPIRE-Knoten der Wasserwirtschaftsverwaltungen in Deutschland*. https://wasserblick.net/servlet/is/176376/AKG_Koenigslutter_digitaler_tagungsband.pdf?command=downloadContent&filename=AKG_Koenigslutter_digitaler_tagungsband.pdf
- Klemperer, P. (1995). Competition when consumers have switching costs: An overview with applications to industrial organization, macroeconomics, and international trade. *The Review of Economic Studies*, 62(4), 515–539. doi:10.2307/2298075
- Klenk, T., Nullmeier, F., & Wewer, G. (Hrsg.). (2025). *Handbuch Digitalisierung in Staat und Verwaltung* (2., erweiterte und aktualisierte Auflage). Springer VS. doi:10.1007/978-3-658-37373-3
- Kuhlmann, S., Wollmann, H., & Reiter, R. (2025). *Introduction to comparative public administration: Administrative systems and reforms in Europe* (3rd ed.). Edward Elgar Publishing.
- Landkreistag Saarland. (2022). *Geschäftsbericht 2021/22*. https://www.landkreistag-saarland.de/fileadmin/user_upload/Landkreistag/Geschaeftsberichte/2021-2022_Gesch%C3%A4ftsbericht_LKT.pdf
- Lourenço, R. P., Piotrowski, S., & Ingrams, A. (2017). Open data driven public accountability. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 11(1), 42–57. doi:10.1108/TG-12-2015-0050
- Lundell, B., & Lings, B. (2010). How open are local government documents in Sweden? A case for open standards. In P. Ågerfalk, C. Boldyreff, J. M. González-Barahona, G. R. Madey, & J. Noll (Hrsg.), *Open source software: New horizons* (S. 177–187). Springer. doi:10.1007/978-3-642-13244-5_14
- Madsen, C. Ø., Lindgren, I., & Melin, U. (2022). The accidental caseworker – How digital self-service influences citizens' administrative burden. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101653. doi:10.1016/j.giq.2021.101653
- Mintzberg, H. (1987). Crafting strategy. *Harvard Business Review*, 65(4), 66–75.
- Naundorf, F. (2021). Trinkwasserkontrolle digital und mobil. *Blickpunkt Öffentliche Gesundheit*, 37(4), 5.
- Nielsen, M. E., & Madsen, C. Ø. (2022). Stakeholder influence on technical debt management in the public sector: An embedded case study. *Government Information Quarterly*, 39(3), 101706. doi:10.1016/j.giq.2022.101706
- OECD. (2020). *The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government* (OECD Public Governance Policy Papers No. 2). OECD Publishing. doi:10.1787/f64fed2a-en
- OECD. (2024). *Digital public infrastructure for digital governments* (OECD Public Governance Policy Papers No. 68). OECD Publishing. doi:10.1787/ff525dc8-en
- Opara-Martins, J., Sahandi, R., & Tian, F. (2016). Critical analysis of vendor lock-in and its impact on cloud computing migration: A business perspective. *Journal of Cloud Computing*, 5(1), 4. doi:10.1186/s13677-016-0054-z
- Peeters, R., & Widlak, A. (2018). The digital cage: Administrative exclusion through information architecture – The case of the Dutch civil registry's master data management system. *Government Information Quarterly*, 35(2), 175–183. doi:10.1016/j.giq.2018.02.003
- Rausch, B. D., & Wagner, L. (2025). Vom Jahresbericht zur Echtzeitüberwachung: Wie das Saarland seine Trinkwasserqualität mit digitaler Vernetzung effizienter überwacht (Author accepted manuscript). Ursprünglich veröffentlicht in *energie | wasser-praxis*, 76(5). ISSN 1436-6134. [Zenodo](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.15240415).doi:10.5281/zenodo.15240415

- Reeder, B., Hills, R. A., Turner, A. M., & Demiris, G. (2014). Participatory design of an integrated information system design to support public health nurses and nurse managers. *Public Health Nursing, 31*(2), 183–192. doi:10.1111/phn.12081
- Schmeling, J., Marx, A., & Kurrek, H. (2019). *Evidenzbasiert steuern: Die integrierte Nutzung von Verwaltungsdaten* (1. Auflage). Kompetenzzentrum Öffentliche IT, Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikation FOKUS.
- Schopp, N., Schüler, C., Tondorf, V., & Schüller, L. (2022). Lagebild Bevölkerungsverhalten für ein effektives Krisenmanagement. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 65*(10), 1067–1072. doi:10.1007/s00103-022-03583-2
- Shostak, R., Alessandro, M., Diamond, P., Mosqueira, E., & Lafuente, M. (2023). *The center of government, revisited: A decade of global reforms* (IDB Monograph No. 1113). Inter-American Development Bank. doi:10.18235/0004994
- Stoi, R., & Dillerup, R. (2022). *Unternehmensführung: Erfolgreich durch modernes Management & Leadership* (6. Aufl.). Verlag Franz Vahlen.
- Svoboda, J. (2022). Public procurement and vendor lock-in within the area of data migration: Ex post measures from selected legal regimes of direct applicability and their effectiveness in achieving data migration. *Milan Law Review, 3*(1), 116–164. doi:10.54103/milanlawreview/18741
- Vest, J. R., Kirk, H. M., & Issel, L. M. (2012). Quality and integration of public health information systems: A systematic review focused on immunization and vital records systems. *Online Journal of Public Health Informatics, 4*(2), ojphi.v4i2.4198. doi:10.5210/ojphi.v4i2.4198
- Whittington, R., Angwin, D., Regnér, P., Johnson, G., & Scholes, K. (2023). *Exploring strategy: Text and cases* (13th ed.). Pearson.
- Wimmer, M. A., & Marinov, B. (2017, 23. Februar). SCOOP4C: Reducing administrative burdens for citizens through once-only – Vision & challenges. *Jusletter IT*. https://jusletter-it.weblaw.ch/issues/2017/IRIS/scoop4c--reducing-ad_594387a002.html